

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛИКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Р.Ҳ. Наимов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти,
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати бошлиғининг ўринбосари-
ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш бошқармаси
бошлиғи.

***Аннотация.** Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни ташкил этишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилиниб, ушбу соҳага оид таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.*

***Таянч сўзлар:** Ички ишлар органлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари, ҳуқуқий асос, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются правовые основы организации службы профилактики правонарушений органов внутренних дел, анализируются нормативные правовые документы, касающиеся организации данной деятельности, выдвигаются предложения и рекомендации в этой области.*

***Ключевые слова:** Органы внутренних дел, службы профилактики правонарушений, правовая основа, нормативно-правовые документы.*

***Annotation.** The article discusses the legal basis for the organization of the service for the prevention of offenses of the internal affairs bodies, analyzes the regulatory legal documents related to the organization of this activity, puts forward proposals and recommendations in this area.*

***Keywords:** Internal affairs bodies, crime prevention services, legal framework, regulatory documents.*

Мамлакатимиз мустақилликка эришган илк даврлардан бошлаб, тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш масалаларига давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Хусусан, суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган кенг қўламли ислоҳотлар натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларни содир этилиш сабаблари ва шарт-шароитлари, уларга қарши кураш ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш устувор йўналишлардан бирига айланди ҳамда бу борада ўзига хос янги миллий тизим шаклланди. Шунини эътироф этиш керакки, ўтган йиллар давомида ушбу тизимнинг маънавий, назарий-методологик, ташкилий ва ҳуқуқий асослари кенг доирада яратилди ва мазкур тизимли ишлар бугун ҳам изчил давом эттирилмоқда.

Мазкур амалга оширилган кенг қўламли ислоҳотлар туфайли ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий асослари, фаолият йўналишлари ва ушбу фаолиятни амалга оширишда уларнинг кенг жамоатчилик билан ўзаро самарали ҳамкорлиги йўлга қўйилди. Яъни, ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари яратилди ва бугунги кунда янада такомиллаштирилиб борилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 апрелдаги «Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш концепцияси тўғрисида»ги 170/40-сон қарори¹ соҳадаги ислоҳотларнинг бошланиши бўлди десак муболаға бўлмайди. Сабаби, ушбу бошланган ислоҳотлар бутун ички ишлар тизимини қамраб олганлиги ва фаолиятнинг барча муҳим соҳаларига қаратилганлиги билан ўзига хос аҳамиятга эгадир. Жумладан, мазкур қарор билан Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси таркиби қайта ташкил этилди, ППХ ва ЙПХ фаолияти мутлақо янгича асосда

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 апрелдаги «Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш концепцияси тўғрисида»ги 170/40-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

йўлга қўйилди, милиция участка инспекторлари негизида профилактика инспекторлари институти ташкил этилди².

Шунингдек, ушбу қарор бевосита ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади десак муболаға бўлмайди. Негаки, унинг асосида Тошкент шаҳридаги 444 та маҳалланинг барчасида таянч пунктлари ташкил этилиб, уларда 1200 га яқин профилактика инспекторининг фаолияти йўлга қўйилди. Мазкур ислохотларнинг натижаси ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига олиб келадиган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш борасидаги ишларни тубдан қайта кўриб чиқиш ва кучайтириш имконини берди, мамлакатимизда жиноий вазиятни сезиларли даражада соғломлаштиришни таъминлади³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 27 мартдаги «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-2822-сон Фармони⁴ ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий мақомининг такомиллашувида алоҳида аҳамиятга эгадир. Ушбу фармон Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ташкилий тузилиши ва асосий вазифаларини белгилаб берди ҳамда унинг ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 6 июндаги «Жиноятчиликка қарши курашда профилактика хизмати ролини кучайтириш чоралари тўғрисида»ги 247/41-сон қарори⁵ эса, Ички ишлар

² Пулатов Ю.С. С чего начинается реформирование органов внутренних дел // *Хуқуқ-Право-Law*. - 2004. - № 4. - С. 83.

³ Каримов И.А. Хавсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т. 10. - Т., 2002. - Б. 96.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 27 мартдаги «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-2822-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 6 июндаги «Жиноятчиликка қарши курашда профилактика хизмати ролини кучайтириш чоралари тўғрисида»ги 247/41-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

вазирлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий мақоми мустаҳкамланишида муҳим аҳамият касб этди ҳамда ушбу қайд этилган ислоҳотлар асносида республиканинг барча маҳаллаларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг энг қуйи бўғини ҳисобланган таянч пунктлари ташкил этилди ҳамда уларда профилактика инспекторлари фаолияти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 16 майдаги «Милиция таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 162-сон қарори⁶ ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 19 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3264-сон Фармони⁷ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 23 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясида ички ишлар органларига мутахассислар тайёрловини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 442/69-сон қарорлари⁸ ҳам соҳада амалга оширилган ислоҳотларнинг самарасига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди. Сабаби, мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мутлақо янги тизими шаклланишига, уларнинг фаолияти янада кучайтирилишига ҳамда ҳуқуқий асослари мустаҳкамланишига, моддий-техник базаси такомиллаштирилишига ва бевосита ушбу хизмат учун ички ишлар органлари ўқув юртларида етук малакали кадрлар тайёрланиши, қайта тайёрланиши ва малакасини оширилишига самарали таъсир этди.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 16 майдаги «Милиция таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 162-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 19 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3264-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 23 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясида ички ишлар органларига мутахассислар тайёрловини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 442/69-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»⁹ги қонуни⁹нинг қабул қилиниши ва унда хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ҳамда хуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этувчи орган ва муассасаларнинг ваколатларини белгилаб берилиши, шунингдек уларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгашларнинг тузилиши ушбу соҳадаги ишларнинг самарадорлигини янада ошишига ва сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»¹⁰ги қонунининг қабул қилиниши ҳам ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мақоми, мақсади ва вазифаларини белгилаб олишда ўзига хос аҳамиятга эга бўлди. Хусусан, қонуннинг 4-моддасида ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида хуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, хуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш эканлиги ҳамда қонуннинг 15-моддасида, ички ишлар органларининг таянч пунктлари туманлар ва шаҳарлар ички ишлар бошқармаларининг (бўлимларининг) ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил этиладиган ҳамда қишлоқларда, овулларда ва маҳаллаларда жамоат тартиби сақланишини, фуқаролар хавфсизлигини, хуқуқбузарликлар профилактикасини, жиноятчиликка қарши курашишни бевосита таъминлайдиган асосий қуйи бўғини эканлиги алоҳида қайд этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида» ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

Ҳаракатлар стратегиси тўғрисида»ги ПФ–4947-сон Фармони¹¹ асосида қабул қилинган «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» ҳуқуқбузарлик-ларнинг олдини олиш тизимига, жиноятчиликка қарши курашиш ва жамоат тартибини сақлаш бўйича ички ишлар органларининг фаолиятини тубдан такомиллаштиришга қаратилган қатор меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишга асос вазифасини ўтади. Мазкур фармон ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сонли қарори¹² ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ҳамкорлигини такомиллаштиришга ҳамда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда янада самарали тизим яратилишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадор-лигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹³ги ПФ-5005-сон Фармони ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиси тўғрисида»ги фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сонли қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

хизматлари фаолиятини такомиллаштириш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб вазифаларини белгилаб берди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹⁴ги ПҚ-2896-сон қарорининг қабул килиниши ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ҳамда уларни бошқаришни янада такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. Ушбу қарор билан «Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида»ги низом¹⁵ тасдиқланди ва ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш ҳуқуқий жихатдан янада мустаҳкамланди.

Қайд этилган истиқболли ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда қабул қилинган «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»¹⁶ги ПФ-6196-сон Фармонини қайд этишимиз мумкин. Мазкур фармонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашишнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон қарори билан тасдиқланган «Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида»ги низом // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда қабул қилинган «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-6196-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашда Ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизмлари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-27-сон Фармони¹⁷ ҳам бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар жараёнида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий мақомининг янада такомиллаштирилиши ва мустаҳкамланишида ҳамда аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жамиятимизда қонунга итоаткорлик ҳамда жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришда ўзига хос аҳамият касб этмоқда.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси хизматларининг фаолияти ва иш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиш бугунги замоннинг талабидир. Улар фаолияти самарадорлигини ошириш учун қуйидаги ишларни доимий тарзда амалга оширишлари мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- маъмурий ҳудуддаги криминоген вазиятни таҳлил этган ҳолда ҳуқуқбузарлик ва ҳодисаларни тизимли қайд этиш ва келгусида шу каби ҳолатлар содир этилишини олдини олиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

- вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида изчил профилактик тадбирлар амалга оширилишини ташкил қилиш;

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-27-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

- таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни тизимли ташкил этиш ва амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини ошириш;

- аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, уларнинг соғлом турмуш тарзига риоя этиш ва миллий-ахлоқий қадриятларни камол топтириш ҳамда фуқаролик позициясини шакллантириш;

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва умуман, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ҳамда содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси хизматларининг асосий вазифалари ҳисобланади. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги вазифаларни белгиланган тартибда самарали бажарилишида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади.